

Maurizio Perugi (Université de Genève)

Marcabruno non è l'autore di «*Bel m'es can s'esclarzis l'onda*» (BdT 293,12[a])

Comincio l'analisi del sirventese a partire dai vv. 13-15 secondo l'ed. Harvey, che anche nel prosieguo terrò come testo di riferimento:

per q'ieu segnhoriu mo vezin,
e no vueil ges de mi bonda
so don hom m'apel caüs.

Dejeanne intende 'et ne veux certes pas qu'il [*sc.* mo vezin] bourdonne ce pourquoi on m'appelle cocu', ma in nota traspare un certo imbarazzo nel tradurre *caüs*, che «pourrait bien ne signifier ici que 'hibou, choucas'; Marcabru emploie ailleurs ce mot dans ce sens»: e lo impiega in effetti a 21,11 «-l chavans ab sa chavana», lezione di C messa a testo, mentre l'altro codice E dà appunto *chaus*. L'incertezza di base che grava su questo lemma è già espressa: il senso è, intuitivamente, 'cocu'; ma «pace De Lollis, Dejeanne and Lazzerini, *caüs* means 'owl', not 'cuckhold'». ¹

Come osserva W. Hensel (1908:632) con riferimento a Mcb 21,11, Raynouard (LR 2,392) privilegia a torto *chaus* del ms. C, che renderebbe il verso ipometro: ² si deve dunque preferire *chavans* del ms. E. Ma A. Thomas nella recensione all'ed. Dej. (1909) corregge e completa l'osservazione di Hensel: «on doit lire *chaiüs* (avec l's dans le thème), en deux syllabes; cf. Mistral, *cahus*. Cela n'empêche pas, bien entendu, de considérer cette leçon comme inférieure à *chavans*, que donnent d'autres manuscrits: ce sont deux mots distincts de signification analogue». Di fatto il lemma era stato analizzato una decina d'anni prima da Chabaneau (1889:58) in una nota ai vv. 409-10 del *Roman d'Arles*: «Quant el ac despulat lo vestir del profeta Jesus,/et el remas plus negre que corp ni que caüs»; la nota dice: «*Caüs*, mot qui manque chez Raynouard, mais qui vit encore, signifie 'hibou, chouette'». L'informazione passa nel Levy (1894:229), quindi nella monografia del Sainéan (I 1905:101).

Joan Coromines dedica a *caüs* un esteso lemma in DECLC 4,423-6 s.v. *gaüs* «'ocell nocturn' (espècie de duc), nom dialectal en català, i comú amb l'oc. ant. *caüs*, *gaüs*, avui sobretot gascó». Per questo termine, senz'altro di origine preromana, ³ l'autore postula una radice comune a cat. dial. e occ. *cavec(a)*, ⁴ fr. *chevèche*, sulla base di un'evoluzione parallela rappresentabile come KAU-EKKA e KAU-UKIO-: alla stessa famiglia potrebbero appartenere KAUAUA donde *choe*, *chouette* e il celtico KAUAANNOS > *chouan*. Il tipo *caüs*, *gaüs* è molto diffuso in Béarn e nel guascone pirenaico, nel quale è frequente la -h- antiatica, «però fóra una suposició errònia de creure que sigui només gascó, perquè també hi ha *caüs* 'effraie, hibou de clocher' en el Tarn». ⁵

¹ Cfr. già Lewent 1913:328 «Wie *caüs* 'Dohle' zum Sinne *cocu* kommt, ist mir nicht klar. Soll der Name dieses Vogels hier zur Bezeichnung eines verächtlichen Menschen dienen?».

² «Körting (Wörterb.² Nr. 5271) führt also zu Unrecht ein prov. *chau(s)*, *cau(s)* als existierend an».

³ In verità l'autore dapprima rinvia a «la forma *sová* que té el nom de l'òliba en els clàssics russos» e in genere alla famiglia slava (serbo *sova*, etc.), tutte forme inseparabili dal lituano *kóvas* ['cornella']: ma essendo il lituano, come del resto lo slavo, una lingua *satəm*, Coromines non perde l'occasione di risalire al prediletto «sorotàptic, llengua de *centum*, però veïna immediata del bàltic en la primitiva nebulosa indoeuropea».

⁴ Accanto al *cavec* di Mcb, citiamo il femm. *caveca* in Gavaudan.

⁵ Cfr. Rohlf's 1927:399 «Bearn. (Campan, Aramits, Agnos, Gavarnie, Lescun) *gahiüs* 'hibou', (Tarn) *kaus* 'hibou' (*Atl. ling.* K. 694)».

Nel FEW il nostro lemma è confinato nell'unica pagina dedicata al basco (20,18) s.v. *gau* 'Nacht': «Vgl. damit bask. *gauonts* 'Eule', Zuss. von *gau* 'Nacht' und *hunts* 'Eule'». ⁶ Coromines trae dal dizionario dell'Azkue una copiosa documentazione per *hunts* 'hibou', ⁷ al quale aggiunge *hiñtz* e *ontz-a*; ⁸ e riconosce che l'etimologia basca è «seductora⁹ (...). Però desenganyi's En Rohlfs: contra tals aparences hi ha els fets», in particolare che il termine per dire 'notte' in basco ha sempre avuto una *g-* iniziale. «L'explicació racional de la falsa pista que va enamorar Rohlfs és senzilla: el basc *gauonts* és realment un parent del gascó *gaiüs*; però, manllevat d'aquest pel basc, fou refet en *gauonts* per la contaminació del basc euskèric *onts*, que n'era sinónim». In parole povere, la trasmissione procede in senso inverso rispetto a quanto pensava Rohlfs: si tratta di un cumulo del tipo *Mongibello*, dunque non 'hibou de nuit', bensì 'hibou-hibou' come associazione dei termini rispettivi nelle due lingue.

I fatti che qui interessano più da vicino sono: 1) la forma più antica ed estesa è fin da sempre *caüs* con *c-* iniziale; 2) una frontiera abbastanza netta (pur se flessibile, come si vede per Tarn e Languedoc) separa la variante con *g-*, propria della Guascogna e del Tarn, dalla variante con *c-* che si estende a ovest, come appare dal seguente specchio, tratto da Defayes: ¹⁰

gahûs, cahuss, ghéhuss, gaiis, ghéiss H.Pyr., b.Pyr., H.Gar., Gasc., Gers., Tarn;
gohûs, gogûs, ohûs, ohous, gogous, goous, guhus Ldes, *rei artûs* Chalosse, *gaiis* Couserans;
caïûs Lomagne, *gaiüs* Gasc.mar., *garahûs* Tarnos, *gatuch* Bayonne, *caïth* Gir.;
gabûs Lgd., *cois* Quercy, *caïis, cahus* Tarn, Castres, *gaiis* Var, Toulouse;
eschaïc Gasc.mar., *ëchaouc* Teste, *caous, cauuche* litt.

Dicevamo che in Mcb 12,11 il significato richiesto sarebbe 'cocu'. Di fatto *gaiüs*, oggi caduto in disuso, persiste in accezioni figurate fra le quali *pagès gaiüs* 'tonto, neci' che Coromines specilla da una rivista locale. ¹¹ Il più comune sinonimo *gamariüs* ¹² è in uso a Elna, a Girona e in tutta la zona del Llobregat, «per més que molts (i més com més al Sud es va) només el coneguïn en el sentit d'home estúpid, dit generalment en manera d'injúria o impropri». ¹³ Il DOM s.v. *cavec* 'chevêche, chouette' registra anche il significato di 'sot'. ¹⁴

Nel finale di strofe (v. 13) non è necessario emendare *segnhoriu* in *-ei*, d'accordo con Harvey, che oltre a citare *autriu* 1^a pers. di *autreiar* (Uc Brunenc), quanto al significato rinvia a «Giraut de Borneil, ed. Sharman, XI, 56-58: *Dreiz es qe la signiorei* ('it is fitting that I should treat her as my lord') and De Lollis's interpretation of Marcabru's lines 'per il che io *accarezzo* il mio vicino'. Aggiungo che *mo vezin* potrebbe, nella fattispecie, indicare (anche) l'organo sessuale maschile, oggetto in questo caso di un comportamento encratico.

All'inizio della strofe (v. 11) *l'avolenza* non ha, a mio parere, bisogno di correzioni: *cobesensa* (anziché *cobeseza*) è attestato in area sud-orientale quattro volte in rima e due all'interno del verso. ¹⁵ Per la forma verbale

⁶ I dati provengono da Rohlfs 1927:399 «Die Zusammensetzung findet sich auch auf baskischem Gebiet: bizk. *gauonts* 'hibou', *gabonts* 'chat huant' (Azkue II, 312 und 335), *gagontz* 'Ohreule' (R. B. 3. 161)».

⁷ Noto a Labort (part Oest del Pirineu francès) e nel baix-navarrès (Navarra francesa i part de la Navarra espanyola).

⁸ Il primo a Soule = Zuberoa (part or. del País Basc francès); il secondo in «biscaï, guipuzcoà, alt-navarrès».

⁹ Tanto che alle note 5-6 prolunga l'analisi fino a comprendere *cavec* e *chavan*: «Idea audaç que ara em guardo d'apadrinar (...). Ja es veu que ni amb tan audaços jocs no arribem a bases fonèticament suficients».

¹⁰ Ma già il dizionario del Piat s.v. 'hibou' registra: *chot[-banut]*, *chavant*, *caïis* [I.], *gahus* (b.), *ugou* (vel.).

¹¹ *Muntanya* (1970-) è una rivista trimestrale pubblicata dal Centre Excursionista de Catalunya.

¹² «És avui el nom conegut del *Strix aluco*, ocell semblant a l'òliba, però més gros».

¹³ Etimologia incerta: Coromines pensa a un incrocio di **gavarús* con l'ant. occ. o cat. *gamús* o *camús* 'niais, sot'.

¹⁴ Leo Spitzer (1949:135), in un articolo dedicato alla diffusione del termine in Normandia e Inghilterra, osserva che «the meaning 'cocu' (attested in Marcabru) (...) would be only a further development of the general idea 'target of mockery'», caratteristica attribuita al volatile in questione.

¹⁵ Cfr. *Myst. prov.* 2788 (: *sapiensa*), 7324 (: *conoisensa*), 5269, 7771. Si aggiunga L. Cigala 17,12.

recoinda cfr. DOM s.v. *reconjar* ‘rapprocher, ajuster’ o, forse meglio, *reconïar* v. pr. ‘se parer de nouveau’ (riferito agli *auzeus*) da ricondurre a *-ondia-* < *-o(i)ndeja-*.

Il *bosin* del v. 27 designa gli organi genitali maschili, come dimostra la corrispondenza con *boçin* nel *Physiologus* valdese, § 33 *Del castor* (Mayer 1890:410). Il DOM concorda con questa interpretazione, che risale a Levy.¹⁶ Quanto a *baboïn* del verso successivo, il DOM propone due lemmi differenti: il primo è l’agg. ‘nigaud’ sulla base di Flam. 7685 «Baboïs es e folz e nescis» (cfr. Levy); il secondo invece è glossato ‘pénis (?)’ con rinvio a Pfister 2005:640 «*boboïn* [sic] vers 28 n’est pas à interpréter ‘baboon’ (= ‘singe’), mais probablement comme pénis». Comunque al paragrafo successivo Pfister illustra *baboïn* che «est à comparer avec l’it. *babuino* ‘scemo, babbeo, sciocco’», con riscontri anche in *oïl* e *oc*. Di fatto, i due significati possono coesistere.

Tornando alla divaricazione in *Mcb* 21,11 fra *caüs* C e *chavans* E, la scelta che si pone è fra due diatopismi, il cui statuto – data l’ampia diffusione di entrambi – per il momento non sembra ulteriormente precisabile.¹⁷ Viceversa per quanto riguarda *Bel m’es can s’esclarzis l’onda*, l’altro testo marcabruniano nel quale occorre *caüs*, le informazioni sono sufficienti per una identificazione linguistica. In primo luogo si darà il debito rilievo a *sabronda* (v. 41), isolessia di Raimbaut d’Aurenga che lo scrivente si è dato la pena di illustrare in due occasioni (1990 e 2022). Si aggiungono *avolenza* (v. 11), formazione (a quanto pare) sud-orientale che arriva sino a Lanfranco Cigala, e soprattutto *bosin* (v. 27), attestato nel *Physiologus* valdese.

Segnalo per ultima la clausola *qi qe s’en graüs*, sulla quale Pfister è tornato più volte, ribadendo che «est à comprendre: ‘qui que s’en plaigne’»: *se graüzar* ‘se plaindre’, oltre che nella traduzione di Beda, è ancora attestato in *Mcb* 12,30 e a «Montferrand, ca. 1190».¹⁸ Quest’ultimo rinvio si riferisce al testo (non datato) dell’accordo tra Dauphin d’Auvergne e Anselme d’Olby, edito a partire dall’originale (Arch. nat., K 1146) da Brunel¹⁹ che, su base paleografica, lo situa alla fine del sec. XII.²⁰ Più precisamente, questo accordo «est postérieur à l’engagement de Chamalières à l’évêque de Clermont par Dauphin: cet engagement y est visé et il est de décembre 1196 (Baluze, II, 261-2)».²¹

All’evidenza raccolta nei lessici bisogna aggiungere ancora due documenti. Uno riguarda i frammenti della *Passion d’Auvergne*, «ce long mystère de la passion de Jésus-Christ, représenté à Montferrand (Puy-de-Dôme)» nel 1477. Fra le isolessie occitaniche che Lodge (1983) rileva nel testo si trova *greuse* (1228, 3672), *greuser* (2875, 3615): «ce mot est attesté en moyen français surtout sous la forme *greuge*, *greuger*, mais la forme avec *s* se trouve bien à la rime dans la *Passion*. Il s’agit de *grauza* ‘plainte’ et *grauzar* ‘se plaindre’ bien attestés dans la région clermontoise au moyen âge (FEW 4,262a)».²² L’altro documento si trova in *SW* 4,174 che s.v. *graiüza* registra due occorrenze provenienti da un cartulario del Dauphiné.²³ Una volta completata, la scheda conferma ad

¹⁶ Al contrario, Pfister 2005:640 intende ‘une putain avec une grosse vulve’.

¹⁷ Va da sé che il problema non potrà essere adeguatamente affrontato senza uno studio approfondito dei due mss. dal punto di vista della lingua.

¹⁸ Pfister 1970:506; 2005:640. Per la così detta traduzione di Beda (e il *Liber scintillarum*) cfr. Pfister 1989.

¹⁹ Brunel 1926:344, n° 349, glossaire 461.

²⁰ «Baluze avait déjà publié cet acte (II, 253), ‘extrait du trésor des chartes de Turenne’». Questa è la fonte di LR 3,64 s.v. *grahusa* ‘grabuge, débat, querelle, dispute’.

²¹ Fournier 1930:71-72, nota 4. È da qui che Pfister ricava la datazione «ca. 1190». Più approssimativa la scheda del CNRTL s.v. *greüser*, che registra «*graiüza*, auv. (1200, Brunel)».

²² «La variété de français de la *Passion d’Auvergne* est assignée à la Basse Auvergne (langue de presque tous les copistes et langue des auteurs) par Runnalls (1982, 58-68). Stimm (1984, 194-6) a mis cependant en évidence des traits (prétérits en *-i-* des verbes de la classe I, P3 en *-é* du futur, *-i-* de *oighiment*) qui ne peuvent être originaires que du domaine francoprovençal» (Chambon 2016:nota 18).

²³ Chevalier 1875: § 36 e 48.

abbondanza la localizzazione del verbo, redatta dal FEW e ripresa da Pfister (1970:506), che lo situa «in einem östlichen Gebiet, das vom Dauphiné über das Frankoprovenzalische bis ins nördlichste Lothringen reicht».²⁴

In particolare, l'area in cui è stato scritto il sirventese 293,12 - che l'unico ms. a¹ attribuisce a Marcabruno - è grosso modo identificabile in un triangolo inclinato, i cui estremi alla base corrispondono alle zone di Grenoble e Orange, mentre l'angolo a nord è situato nella regione di Clermont-Ferrand. Questa area non comprende le Hautes-Alpes con Briançon: e spieghiamo perché. Il ms. a¹, che trasmette il testo di Mcb, trascrive sempre *-in* alla rima del secondo e terzo verso della strofe, con l'eccezione del pron. *mi* al v. 38, al quale dobbiamo aggiungere la clausola *so-us afin* (v. 32). Il DOM s.v. *afisar* 'garantir (formellement) la sécurité de' allinea le varianti *affiar*, *affidar*, *affisar*, *afiar*, *afidar*, *afizar*: nel nostro caso, si tratta della 1^a pers. sing. del pres. di *afiar*.²⁵ La *-n* del nostro testo è dunque caduca.²⁶

Dall'articolo del CNRTL si raccoglie che il verbo *greüser* 'réclamer en justice' appartiene per lo più al linguaggio giuridico, e così *se greüser de qqn.* 'déposer plainte contre qqn.',²⁷ e in senso più lato *se greüser* 'se plaindre',²⁸ che si è conservato in vari dialetti.²⁹ Il sost. deverbale è stabilmente al genere femm. L'accezione giuridica si conserva nel lorenese *greuse* 'différend, querelle' (Montmédy 1295), altrimenti prevale il generico 'plainte': *grahuse* in franc-comtois (sec. XIII), *greuse* a Neuchâtel (sec. XIV), oltre alle già menzionate occorrenze *graiüza* e *grahusa*. Quanto al maschile, del tutto assente nell'articolo del FEW, la COM2 attesta la sola occorrenza di *gra(h)us* in Mcb 40,38 *d'aqel grahus/mi defendas*;³⁰ sulla stessa linea il DOM, accanto a *graiüza* 'querelle, dispute' nel cartulario delfinatese, riserva un lemma *graiüs* 'plainte, peine, tourment' appositamente per il v. 38 del componimento marcabruniano.

Senza dubbio in questo verso si tratta di un sost. maschile, che nella fattispecie allude alle pene infernali; ma, vista l'evidenza disponibile, postulare un hapax per un unico lemma, trasmesso da un unico ms., appare poco economico. Un'ipotesi praticabile riguarda una categoria di «lexèmes vernaculaires qui ont fait l'objet d'une adaptation grapho-phonétique ou morphologique partielle au système latin» (Bossone 2020:56).³¹ Uno di questi lessemi è appunto «afr. rég. lat. *grehusare* v. 'réclamer en justice' (14^e s.): latinisation de l'afr. *greüsier* avec l'ajout du <h> qui note le hiatus». Ricordiamo che l'etimologia di *graiüzar*, proposta da Jud, prevede la ricostruzione di un **gravusare* proprio del linguaggio giuridico, a partire da *gravare* incrociato con *accusare*. Nonostante la perplessità espressa dal Wartburg,³² l'etimologia è in qualche modo sostenuta da GirRouss 9849 (ms. O) «Or en

²⁴ Nella localizzazione data dal CNRTL («Mot région. répandu dans les dial. de l'est dep. de Languedoc et le Dauphiné jusqu'en Suisse et en Franche-Comté») l'inclusione - non giustificata - del Languedoc dipenderà da un equivoco relativo all'identificazione di Clermont (nell'Aude?): cfr. anche apr. *graiüza* (lang. auv.) in FEW 4,262.

²⁵ A torto il DOM prevede un lemma *afinar* (che rinvia ad *afisar*), e su questa base Pfister 2005:633 lemmatizza *afinar* 'assurer, éclairer' (rinviando inespugnabilmente a FEW 3,565a).

²⁶ Ricordiamo che «le *n* mobile se maintient dans le département du Gard et, au sud de la ligne *ca-/cha-*, partout à l'est du Rhône» (Glessgen 1995:425). Cfr. Kutscha 1934:13-19 e 47; Kullmann 2016:317-8.

²⁷ Cfr. nella periferia settentrionale alothr. *greusier* v.a. 'former une plainte' (Montmédy [Meuse] 1295-1302).

²⁸ Il FEW registra v.n. afrcomt. *greuser* (sec. XIII), aneuch. *gruisier* 'se plaindre' (1357).

²⁹ Ad es. *se greizar* Queyras (Alpes Cottiennes) 'se plaindre'; *se greuzê* Limagne (Puy-de-Dôme); *greuser* (Neuchâtel) 'se plaindre'.

³⁰ Interpunzione che ritengo preferibile a quella degli editori («merce ti clam d'aicel graüs;/mi defendas qu'ieu lai no mus»).

³¹ «On pourra alors parler de mots re-empruntés ('Rückentlehnungen'), des mots hérités du latin (...) qui ont suivi et subi les développements de la langue vernaculaire pour finalement être réintroduits au latin» (Vitali 2003:136).

³² «Die rom. Formen passen zwar lautlich zu dem Typus; doch ist eine derartige Kontamination etwas ungewöhnlich».

sui penidenz e gravisanz» ‘je suis maintenant pénitent et je m’en plains’.³³ Per quanto riguarda il nostro *grahus* (la *-h-* è grafata nei mss. A e K), un processo di ‘Relatinisierung’ darebbe ragione della natura artificiale del lemma, ignoto ai lessici e proprio del gergo giuridico, come suggeriscono sia il successivo verbo *defendre*, sia la ricodificazione del ms. C, che in luogo di *d’aicel graüs* legge *lai no m’acus*.

Alla documentazione sin qui raccolta per Mcb 293,12 potremmo aggiungere il pron. neutro *lo* al v. 35 «lo ditz Marcabru», se non ci fosse la possibilità di addebitarlo allo scriba di a¹. Quanto alla pretesa “firma” d’autore, è ovvio che qualsiasi falsario si sarà sentito obbligato a riprodurre le caratteristiche più vistose del trovatore oggetto d’imitazione: in questo caso, la tendenza all’autocitazione.

Al termine della dimostrazione mi permetto qualche nota stilistica. Ai vv. 4-5 «lo chanz per lo bec·s toronda,/mas eu trop miels que negus» gli edd. integrano *lo<s> becs* (Dej.) o *lo<r> becs*, ma volendo conservare la lezione del ms., il verbo - che si tratti di *torondir* o piuttosto *torondar*, 3^a sing. del pres. ind. – può essere preso come riflessivo (‘sgorga come l’acqua da una polla’). L’immagine torna in Peire Cardenal (57,15-16) originario del Velay, all’interno del triangolo geolinguistico che abbiamo tracciato: «messongas, don an al cor tal fon/que sobrevers cum aigua de toron»; il soggetto sono le «tozas de bordel;/si·ls crebavatz³⁴ en dos lox o en tres,/no·us cugessetz que vertatz n’issis ges» (vv. 12-14).

Pur in regola con la grammatica, questo distico sorprende alquanto dal punto di vista del registro linguistico. Al v. 5 «mais eu trop miels qe negus», la forma verbale *trop* è stata sempre intesa come 1^a pers. dell’ind. pres. di *trobar* nel senso di ‘poetare’, ‘comporre poesie’, anche se le perifrasi nella traduzione sia di Dej. (‘Mais moi, je sais *trouver* mieux que personne’) sia di Harvey (‘but I compose [songs] better than any of them’) sembrano rivelare qualche imbarazzo. Ho voluto esaminare nella COM2 un buon numero di forme di *trobar*, a partire dall’infinito (729 occorrenze!), allo scopo di raccogliere, naturalmente senza la pretesa dell’eshaustività, le occorrenze in cui il verbo significa non ‘trovare’, bensì ‘poetare’; e ho trovato che, di norma, *trobar* s’impiega con un oggetto³⁵ o con un determinante, sia esso sost., aggettivo o avverbio.³⁶ Tipica anche una perifrasi verbale,³⁷ come quelle usate – non a caso – dagli editori nelle rispettive traduzioni.

In effetti, anche senza ricorrere alla concordanza, una frase “secca” come *eu trop miels*, pur teoricamente grammaticale, non si accorda con l’uso linguistico, e (a prescindere dalle esigenze metriche) potrebbe con vantaggio essere sostituita da **eu chant miels que negus*, o **puesc miels trobar que negus*,³⁸ **trobar sai miels que negus*.³⁹ La controprova sta nella ricerca del segmento *trop* (*mie** ~ *mei** ~ *mel**): su un totale di 61 occorrenze del sintagma,⁴⁰ nessuna attesta *trop* col significato di ‘compongo versi’. È pur vero che questa 1^a pers. dell’ind. pres. prevede come varianti *trobe*, *trobi*, *truep*, *truop*. Ebbene, su un totale di 262 occorrenze del sintagma,⁴¹ nessuna – ancora una volta - attesta il significato di ‘compongo versi’. Al termine di questa ricerca a suo modo

³³ «Vielleicht liegt in der Handschrift O eine Beeinflussung durch die gelehrte altprovenzalische Verbalendung – izar vor» (Pfister 1970:506).

³⁴ Per *crebavatz* cfr. Mcb 40,18 *creba-mostier*: lo confermano alcune varianti più esplicite, come *trauclavan* T, *traucas* M, *traucatz* Sg, *tranchas* Y.

³⁵ Ad es. *chanzas e sirventes*; *belhs digz e plazens*; *vers*.

³⁶ Sost.: *art de tr.*, *la flor de tr.* Agg.: *tr. sotilmén asis*; *clus tr.*; *belh tr.*; *tr. naturau*; *vieill tr. e novel*; *car ric tr.* Anche agg. poss.: *mon tr.*; *del seu tr.* Avv.: *ben e gen trobar*.

³⁷ Ad es. *que saps tr.*, *que tr. sai* (cfr. *de tr. sabensa* o frasi equivalenti come *solatz en tr.*, *m’era de tr. laissatz*).

³⁸ Cfr. R. de Barbezieux 9,13 «eu sui ben cel qui mieils trobar deuria».

³⁹ Cfr. B. Zorzi 8,3 «qu’eu sai trobar chanzas e sirventes».

⁴⁰ Anzi 60, perché in Flam. 4861 *trop* significa ‘trovo’.

⁴¹ Anzi 261, perché in Salh d’Escola 1,22 *truep* significa ‘troppo’.

fruttuosa, perché depone a favore della scarsa competenza dell'autore nel registro lirico, torniamo a leggere il distico «lo chanz per lo bec·s toronda,/mais eu trop miels qe negus»: chi non sarebbe tentato di integrare, sia pur mentalmente, **mais eu chant trop miels que negus?*⁴²

Un altro luogo che solleva perplessità è la clausola del v. 7 «al soleil declin». A prima vista sembra uno stilema tipico di Mcb, nel quale *jovens* «se torn'a decli» (17,8) e *amors* «torn'a decli»;⁴³ la locuzione si riferisce al tramonto in GirRouss 6049 «fu toz li jorz annatz si en declin». Il DOM s.v. *declin* distingue fra un sost. 'déclin' e un agg. 'couchant (en parlant du soleil)': come al solito, si tratta di un hapax espressamente creato per il luogo di Marcabruno. In effetti, in "buona" lingua d'oc per indicare il tramonto si usa il verbo *declinar*: Brev. 3831 «quan le soleilhs vai declinan», G. de la Barra 1378 «e ja declinava lo jorn», Vie de s. Alexis 156-7 «E quan lo jorn se declina/qe·l vespre ve». La lingua del GirRouss conosce *au sol cocant*.⁴⁴ Insomma, nel nostro poema, *declin* sta abusivamente per *declinan*.

Concludo che, in un testo di questo genere, non è certo il caso di soffermarsi su *jauzionda* in rima ripetuta (vv. 6 e 16).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Azkue, Resurrección M.^a de, *Euskara-Gaztelania-Frantsesa hiztegia / Diccionario Vasco-Español-Francés*, 2 vol., Bilbao-Paris, P. Geuthner, 1905/1906.

Borghi Cedrini, Luciana, *Appunti per la lettura di un bestiario valdese medievale. Il Bestiario valdese* [1976/1977], in A. Giraud (et al.), *Ai confini della lingua d'oc (Nord-Est occitano e lingua valdese)*, Modena, Mucchi, 2017, cap. II.1.

Bossone, Alessandra, *Le Dictionnaire des régionalismes du français médiéval (DRFM). Principes méthodologiques, résultats et perspectives*. Thèse de doct. de l'Université PSL, Paris et Neuchâtel, 2020.

Brunel, Clovis, *Les plus anciennes chartes en langue provençale, recueil des pièces originales antérieures au XIII^e siècle*, Paris, A. Picard, 1926.

Chabaneau, Camille, *Le roman d'Arles*, texte provençal publié en entier pour la première fois, d'après le manuscrit de M. Paul Arbaud avec introduction, notes et appendice par Camille Chabaneau. Paris, J. Maisonneuve, 1889. – Cfr. Hans-Christian Haupt (éd.), *Le roman d'Arles dans la copie de Bertran Boysset (manuscrit Aix-en-Provence, Musée Paul Arbaud, M.O. 63)*, Tübingen, Francke, 2003.

Chambon, Jean-Pierre, «*L'autrier trobei tras un fogier (P.-C. 162,3): lecture d'un sirventès de Garin d'Apchier*, «Revue des langues romanes», 120 (2016), 451-89.

Chambon (et al.), *Mélanges sur les variétés du français de France, d'hier et d'aujourd'hui* (I), Paris, Klincksieck, 1994.

Chevalier, C.U.F., *Cartulaire des Hospitaliers et des Templiers en Dauphiné*, Vienne, E.-J. Savigné, 1875.

CNRTL = *Centre national de ressources textuelles et lexicales* (en ligne).

⁴² Come dice B. Calvo 3,4 «chant eu trop miels q'en abril».

⁴³ Cfr. G. Montanhagol 8,13 «vezem los plus qe·l tornon en decli»; R. de Miraval 14,11 «e tornet amors en decli».

⁴⁴ In ant. prov. esiste anche la locuzione *sol colgan*, «erhalten in der sekundären Bedeutung 'ouest'» (Pfister 1970:690).

Dejeanne, J.-M.-L., *Poésies complètes du troubadour Marcabru*, Toulouse, Privat, 1909.

Desfayes, Michel, *A Thesaurus of Bird Names: Etymology of European Lexis through Paradigms*, vol. I (*The names of birds*), vol. II (*The paradigms*), Musée cantonal d'histoire naturelle, 1998 (Les Cahiers de sciences naturelles, No. 2).

Fournier, Pierre-Fr., *Le nom du troubadour Dauphin d'Auvergne et l'évolution du mot «dauphin» en Auvergne au Moyen Âge*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 91 (1930), 66-99.

Glessgen, Martin-Dietrich, *Les scriptae occitanes III. Provence*, in Günter Holtus (et al.), *Lexikon der Romanistischen Linguistik II,2*. Tübingen, Niemeyer, 1995, pp. 425-34.

Harvey, Ruth, *Bel m'es can s'esclarzis l'onda (PC 293.12a)*, in S. Gaunt, R. Harvey, L. Paterson, *Marcabru. A Critical Edition*, Cambridge, D.S. Brewer, 2000, pp. 165-77.

Hensel, Werner, *Die Vögel in der provenzalischen und nordfranzösischen Lyrik des Mittelalters*, «Romanische Forschungen», 26 (1908), 584-670.

Jeanroy, Alfred / Teulié, H., *Les Mystères provençaux du quinzième siècle*, Toulouse, Privat, 1893.

Körting, Gustav, *Lateinisch-Romanisches Wörterbuch*. Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe. Paderborn, Druck und Verl. von F. Schöningh, 1901.

Kullmann, Dorothea, *Les «Vers de Saint Bernard» et deux Prières pour la communion en Occitan: 2. Étude linguistique*, «Romania», 134 (2016), 294-345.

Kutscha, Kurt, *Das sogenannte N- mobile in Alt- und Neuprovenzalischen*, Halle, Niemeyer, 1934.

Lewent, Kurt, *Beiträge zum Verständnis der Lieder Marcabrus*, I, «Zeitschrift für romanische Philologie», 37 (1913), 313-37.

Lodge, Anthony, c.r. de Runnalls, in «Revue de linguistique romane», 47 (1983), 503-6.

Mayer, Alfons, *Der waldensische Physiologus*, «Romanische Forschungen», 5 (1890), 392-418.

Perugi, M., *Modelli critico-testuali applicabili a un lessico dei trovatori del periodo classico (LTC)*, «Studi Medievali», 31 (1990), 481-544.

Id., *La lingua di Raimbaut d'Aurenga*, DOI 10.5281/zenodo.5841281.

Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.

Id., *La lingua del ms. fr. 1747 della Biblioteca Nazionale di Parigi (Traduzione di Beda e "Liber scintillarum")*, in *Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia*, Modena, Mucchi, 1989, III, pp. 1015-23.

Id., *La langue de Marcabru*, in D. Billy / Ann Buckley (éds), *Études de langue et de littérature médiévales offertes à Peter T. Ricketts*, Turnhout, Brepols, 2005, pp. 631-43.

Rohlf, Gerhard, *Baskische Reliktwörter im Pyrenäengebiet*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 47 (1927), 394-408.

Runnalls, Graham A. (éd.), *La Passion d'Auvergne*, Genève, Droz, 1982.

Sainéan, Lazare, *La création métaphorique en français et en romane. Images tirée du monde des animaux domestiques*, «Beihefte» zur *Zeitschrift der romanischen Philologie*, Halle, Niemeyer, 1. Heft, *Le chat*, 1905; 10. Heft, *Le chien et le porc*, 1907.

Spitzer, Leo, *Cavort*, «The Journal of English and Germanic Philology», 48 (January, 1949), 132-7.

Stimm, Helmut, c.r. de Runnalls, «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», 94 (1984), 193-7.

Thomas, Antoine, c.r. de Dejeanne 1909, «Romania», 150 (1909), 326-7.

Vitali, David, *Interférences entre le latin et la langue vulgaire dans les chartes latines de Suisse occidentale*, in Michèle Goyens / Werner Verbeke (éds.), *The dawn of the written vernacular in Western Europe*, Leuven, Mediaevalia Lovaniensia, Series I/33, 2003, pp. 127-45.

Wunderli, Peter, “*Can se reconian auzeus*”, in G. Güntert (*et al.*), *Orbis mediaevalis*. Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Reto Raduolf Bezzola à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, Berne, Francke, 1978, pp. 377-93.

.

.

*